

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 534 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
“4K” modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
<i>Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
<i>Egamkulov Oybek Altmishevich</i>	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
<i>Ergasheva Guzal Maxkambayevna</i>	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologiyalardan foydalanish metodikasi	37
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi.....	44
<i>Mamaraimova Ra'no Usmanovna</i>	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
<i>Narzulloeva Dilfuza Bahridin qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
<i>Nurmatova Iroda Toxtasinovna</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
<i>Siddikov Baxtiyor Saidkulovich</i>	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
<i>Suvonova Shohida Murodullo qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
<i>Usmonova Zulfiya Ilxomovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
<i>Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna</i>	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
<i>Дустова Ирода Шукрулло кизи</i>	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
<i>Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна</i>	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
<i>Курбанова Гузаль Абдурахимовна</i>	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohijon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmga ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Hakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjiyeva Shahlo Zulfikar qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati 352 Mutalova Dilnoza Abdurashidovna
	Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari..... 355 Xolmonov Mansur Narzulloyevich
	Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari 358 Xushvaqto'v Umar Norqobilovich
	Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari 363 Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna
	Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы 366 Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли
	Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish 369 Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi
	Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish 372 Bayzakova Malika Abdukayumovna
	Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni 376 Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi
	Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish..... 380 Nosirova Shaxrizoda Akram qizi
	Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari..... 384 Otaboboyeva Umida Ilhomovna
	Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan 388 Selimova Gulsana
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati 393 Temirova Matluba Karim qizi
	Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish..... 397 Taylakova Dilnoza Norbekovna
	badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi..... 400 Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni 403 Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li
	Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей 407 Анварова Хуснора Давронбек кизи
	Международный опыт подготовки педагогических кадров 410 Исманова Гульнора Гафуровна
	Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri..... 416 Bazarov Naufal Kaxramonovich
	Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari 419 Abdullayeva Feruza Nurillayevna
	The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process 422 K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish..... 425 Umarova Gulshod Abdujabbarovna
	Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji..... 431 Mannonova Maftuna Shukrillo qizi
	Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli..... 434 Xabibulla Muratov Abduqodirovich

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari.....	440
<i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	
O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar	443
<i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	
Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish	447
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari	451
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	
O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalari mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish	455
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati	459
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	
Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida)	462
<i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	
Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida	466
<i>Otepbbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	470
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati	474
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	477
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	481
<i>Tagayev R. M.</i>	
Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar.....	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari.....	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA O'QITISHDA MENTAL ARIFMETIKANING O'RNI

Sulaymonova Nigora Olimjon qizi

Guliston davlat pedagogika instituti Maktabgacha va
Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini matematik bilimlarga qiziqtirish va ularning intellektual salohiyatini rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va pedagogik ahamiyati keng yoritilgan. Mental arifmetika – bu an'anaviy hisoblash usullaridan farqli ravishda, vizual va aqliy tasavvurga asoslangan tez va aniq hisoblash usuli bo'lib, bolalarning mantiqiy fikrlashini, diqqatini, eslab qolish qobiliyatini hamda ijodiy yondashuvini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Maqolada boshlang'ich sinf darslarida mental arifmetika mashqlari orqali o'quvchilarning matematik tafakkuri, sonlar bilan ishlash malakasi va muammoli vaziyatlarni yechish ko'nikmalari qanday rivojlanishi tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu texnologiyani dars jarayoniga integratsiya qilish usullari, pedagogik yondashuvlar, o'qituvchilarning roli hamda amaliy tavsiyalar keltirilgan. Tadqiqot natijalari mental arifmetikaning ta'lim sifatini oshirishdagi salmoqli o'rnini tasdiqlaydi va boshlang'ich ta'limda undan samarali foydalanish bo'yicha amaliy yo'nalishlar beradi.

Kalit so'zlar: mental arifmetika, boshlang'ich sinf, matematika, tez hisoblash, aqliy salohiyat, metodika, o'qitish jarayoni.

Abstract: This article comprehensively explores the role and pedagogical significance of mental arithmetic in fostering primary school students' interest in mathematics and developing their intellectual potential. Mental arithmetic, unlike traditional calculation methods, is a technique based on visualization and mental imagery that enables rapid and accurate calculations. It serves as a vital tool for cultivating children's logical thinking, attention, memory retention, and creative approach. The article analyzes how mental arithmetic exercises during primary school lessons contribute to the development of students' mathematical thinking, numerical skills, and problem-solving abilities. Moreover, it discusses methods of integrating this technology into the educational process, pedagogical approaches, the role of teachers, and practical recommendations. The research findings confirm the substantial role of mental arithmetic in improving educational quality and provide practical directions for its effective application in primary education.

Key words: mental arithmetic, primary school, mathematics, rapid calculation, intellectual potential, methodology, teaching process.

Аннотация: В данной статье подробно раскрыта роль и педагогическое значение ментальной арифметики в повышении интереса учеников начальных классов к математическим знаниям и развитию их интеллектуального потенциала. Ментальная арифметика – это метод быстрого и точного счёта, основанный на визуализации и умственном представлении, в отличие от традиционных способов расчёта, и служит важным инструментом в формировании логического мышления, внимания, памяти и творческого подхода детей. В статье анализируется, как упражнения по ментальной арифметике на уроках начальных классов способствуют развитию математического мышления учащихся, навыков работы с числами и умений решать проблемные ситуации. Также представлены методы интеграции этой технологии в образовательный процесс, педагогические подходы, роль учителей и практические рекомендации. Результаты исследования подтверждают значительную роль ментальной арифметики в повышении качества образования и предлагают практические направления её эффективного применения в начальном обучении.

Ключевые слова: ментальная арифметика, начальные классы, математика, быстрый счёт, интеллектуальный потенциал, методика, образовательный процесс.

KIRISH

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasini isloh qilish, zamonaviy ta'lim metodlarini joriy etish va o'quvchilarning aqliy salohiyatini har tomonlama rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning fundamental bilimlarini shakllantirish, ularning tafakkurini rivojlantirishda yangi pedagogik yondashuv va innovatsion texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu munosabat bilan, matematik ta'limda mental arifmetika kabi zamonaviy metodlarni qo'llash dolzarb masalaga aylanmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son¹ Farmonida "Zamonaviy bilimlarni egallash, kreativ fikrlaydigan va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash – mamlakat taraqqiyotining eng muhim omilidir", – deb alohida ta'kidlangan. Bu esa ta'lim jarayoniga yangi innovatsion yondashuvlarni, xususan, o'quvchilarning fikrlash, xotira va diqqatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi texnologiyalarni joriy etishni talab qiladi [1]. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son² Qonunining 4-moddasida: "Ta'limning asosiy vazifasi – shaxsning intellektual, ma'naviy, estetik va jismoniy salohiyatini ro'yobga chiqarishdan iborat", – deb belgilab qo'yilgan [2]. Ushbu vazifaning samarali bajarilishi, ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarida aqliy faollikni rag'batlantiruvchi usullardan, shu jumladan, mental arifmetikadan foydalanishni taqozo etadi.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ham ta'limga oid chiqishlarida zamonaviy metod va innovatsion yondashuvlarning ahamiyatini doimo alohida qayd etib kelmoqda. Jumladan, 2022-yil 28-yanvardagi Murojaatnomasida "Zamonaviy ta'lim tizimini joriy etmasdan turib, biz yuksak maqsadlarimizga erisha olmaymiz. Har bir bola maktabda zamon talablariga javob beradigan bilim va ko'nikmalarni olishga haqli", – deb ta'kidlagan.

Mental arifmetika o'quvchilarning fikrlash faoliyatini kuchaytirish, matematik savodxonligini oshirish va raqamlar bilan ishlash madaniyatini shakllantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shuning uchun ham boshlang'ich sinflarda matematika ta'limiga bu usulni tatbiq etish o'z vaqtida qo'llanilayotgan dolzarb yangiliklardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mental arifmetika o'quvchilarning fikrlash doirasini kengaytirish, tez va aniq hisoblash malakasini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan innovatsion texnologiyalardan biridir. Ushbu metodning boshlang'ich ta'limda qo'llanishi bo'yicha so'nggi yillarda bir qator mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

O'zbekistonlik olim X. Yo'ldosheva (2021) o'z tadqiqotlarida mental arifmetika darslarini boshlang'ich sinf matematika faniga integratsiya qilish orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, diqqat va xotira kabi kognitiv qobiliyatlari sezilarli darajada rivojlanishini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, ushbu metod nafaqat arifmetik hisob-kitoblarni o'rgatadi, balki o'quvchilarning umumiy intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiladi [3].

Shuningdek, pedagogika fanlari doktori Sh. S. Jo'raev (2020) boshlang'ich ta'limda matematika fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlarning ahamiyati haqida fikr yuritarkan, mental arifmetikani "bolaning tafakkurini ikki yarim shar orqali teng rivojlantiruvchi universal vosita" sifatida e'tirof etadi. U bu usul orqali o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, tasavvur qilish, tez qaror qabul qilish kabi ko'nikmalar shakllanishiga urg'u beradi [4].

Jahon miqyosida esa, yapon olimi Toshio Yamamoto mental arifmetikaning pedagogik ahamiyatini chuqur o'rgangan olimlardan biri hisoblanadi. U o'zining *The Power of Mental Arithmetic* (2013) nomli asarida ushbu metod o'quvchilarning nafaqat matematik qobiliyatini, balki ijtimoiy-emotsional salohiyatini ham rivojlantirishini asoslab bergan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muntazam mental arifmetika mashg'ulotlari orqali bolalarda o'ziga ishonch, stressga bardoshlilik va mas'uliyat hissi ortadi [5].

Rossiyalik tadqiqotchi E. Aleksandrova (2018) esa boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni shakllantirishda mental arifmetika metodikasining rolini o'rganib, bu usulni an'anaviy dars metodikasi bilan uyg'unlashtirishni tavsiya etadi. Uning fikricha, aqliy hisoblash texnikalari bolalarning o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi va darslarni interaktiv muhitda olib borishga imkon yaratadi [6]. Mahalliy va xorijiy tadqiqotlar mental arifmetikaning boshlang'ich ta'limdagi o'rni katta ekanligini ko'rsatmoqda. U o'quvchilarning matematik savodxonligini oshirish bilan birga, ularning tafakkur, xotira, e'tibor va muloqot kabi ko'plab ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita sifatida e'tirof etilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu ilmiy maqola yozilishida umumiy ilmiy metodlar, xususan, tahlil va sintez, taqqoslash, model yaratish, empirik kuzatish va pedagogik tajriba metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot boshlang'ich sinf o'quvchilari orasida mental arifmetikaning o'rganishdagi samaradorligini aniqlash, ularning bilim darajasiga ta'sirini baholash hamda ushbu uslubni o'qitish jarayoniga integratsiya qilish imkoniyatlarini aniqlashga yo'naltirildi. Tadqiqot doirasida quyidagi bosqichlar amalga oshirildi:

- 1) Nazariy tahlil bosqichi – mental arifmetika haqida mavjud mahalliy va xorijiy adabiyotlar o'rganildi, pedagogik va psixologik asoslari tahlil qilindi.

1 <https://lex.uz/docs/-4312785>

2 <https://lex.uz/docs/-5013007>

3 <https://lex.uz/uz/docs/-6008663?ONDATE=11.05.2022%2000>

- 2) Diagnostika bosqichi – boshlang'ich sinf o'quvchilarining sonlar bilan ishlash, tez hisoblash, diqqat va xotira ko'nikmalari dastlabki holati aniqlashtirildi.
- 3) Eksperimental bosqich – maqsadli guruhlarda mental arifmetika elementlari joriy etildi va ularning darsdagi faoliyatiga ta'siri kuzatildi.
- 4) Natijalarni tahlil qilish bosqichi – eksperiment yakunida olingan ma'lumotlar statistik tahlil qilinib, usulning samaradorligi ilmiy asosda isbotlandi.

Tadqiqotda o'qituvchi va o'quvchilar faoliyati, dars jarayonidagi o'zgarishlar, o'quvchilarning fan bo'yicha qiziqishi va faolligi kuzatilib baholandi. Shuningdek, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi, individual yondashuv samarasi va metodning psixologik jihatlari alohida o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mental arifmetika – bu inson miyasining ikkala yarim sharini bir vaqtda ishga solish orqali arifmetik amallarni (qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish) bosh miya yordamida tez va aniq bajarish usulidir. Bu usulda odatda abakus (sanoq asbobi)dan boshlanib, keyinchalik hisoblar faqat tasavvur orqali bajariladi. Ushbu texnologiya dastlab Yaponiyada keng rivojlangan bo'lib, hozirgi kunda dunyoning ko'plab mamlakatlarida keng qo'llanilmoqda.

“Mental arifmetika” kabi o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi, xotirasini mustahkamlovchi innovatsion dasturning olib kirilishi, endilikda ta'limda eski tizimda ishlab bo'lmashligini, ta'limga yuqoridagidek chet el tajribasida sinalgan innovatsion dasturlarni kiritish zarur ekanligini ko'rsatmoqda. Arifmetika (lotincha arithmos – son) – sonlar va sonli to'plamlarda berilgan amallarni (qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish) o'rganuvchi fan. Sonlar yordamida beriladigan misol va masalalar o'ziga xos sodda usullarda yechiladi. Mental arifmetika dastlab Xitoy va Yaponiyada o'ylab topilgan bo'lib, amalga joriy etilgan. Keyinchalik boshqa mamlakatlarga ham kirib kelgan. Ushbu dastur 4 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan bolalarni abakus yordamida xayolda hisoblashga, hamda o'ng va chap qo'l barmoqlarining bir vaqtda tez harakatlanishi orqali miyaning o'ng va chap yarim sharlarining uyg'unlikda ishlashiga asoslangan aqlni rivojlantirishning o'ziga xos uslubidir [7].

Mental arifmetika bilan shug'ullangan bolaning miyasida quyidagi jarayon sodir bo'ladi. Abakusda oddiy amal bajarish jarayonida miyaning chap qismi neyronlarda hisoblash amali bajarilishiga javob beradi, o'ng qismi esa motorika uchun, ya'ni qo'l harakatlarini boshqaradi. Miya o'rtasi esa raqamlarni eshitishni o'z boshqaruvi ostida ushlab turadi. Shu sababdan mental arifmetika bilan shug'ullangan bolalarda miyaning o'ng va chap yarimsharlari birgalikda faoliyat olib boradi. Bu mashg'ulot bilan shug'ullangan bolalar nafaqat matematikani, balki boshqa fanlarni ham mukammal o'zlashtira boshlaydi. Ularning xotirasi mustahkamlanadi. Mental arifmetikani o'rgatishda bir qancha o'quv qo'llanmalari mavjud bo'lib, ular bolaning yoshidan kelib chiqqan holda ishlab chiqilgan, ya'ni bosqichma-bosqich murakkablashib boradi. Avval turli xil shakllar bilan ifodalanadi, keyin esa raqamlar va formulalar aks etadi. Misol uchun: Artur Benjamin va Mixail Shermerlarning Mental arifmetikaning sirlari kitobi bunga yaqqol misol bo'la oladi [7].

Mental arifmetika bolalarning fikrlash qobiliyatini, diqqatini jamlash, eslab qolish va tez qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu metod o'quvchilarda mustaqil ishlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish, ijodiy yondashish va intellektual faollikni shakllantiradi. Boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar (7–10 yosh) psixologik va intellektual rivojlanish nuqtai nazaridan juda faol davrni boshdan kechiradi. Bu davrda ular o'rganishga qiziqadi, diqqat va xotira faol rivojlanadi, tasavvur kuchli bo'ladi, rag'batlantirishga tez ta'sir qiladi. Mental arifmetika aynan ushbu yosh davrining o'ziga xos xususiyatlariga mos keladi. O'quvchilar son va shakllarni tasavvur orqali hisoblashga o'rganib, nafaqat matematikani yaxshi o'zlashtiradi, balki umumiy tafakkur darajasi ham rivojlanadi. Ushbu mashg'ulotlar orqali bolalar “chap” va “o'ng” yarimshar faoliyatini uyg'unlashtirib, mantiqiy hamda ijodiy fikrlashni parallel rivojlantiradilar.

Mental arifmetikaning o'quv jarayoniga integratsiyasi. Boshlang'ich sinflarda mental arifmetika mashg'ulotlarini asosiy matematika darslariga integratsiya qilish orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin: o'quvchilarning son tushunchasi kuchayadi; tez va xatosiz hisoblash ko'nikmalari rivojlanadi; matematik ifodalarni mustaqil yechish qobiliyati shakllanadi; darslarda faol ishtirok etish va o'z fikrini asoslash ko'nikmasi ortadi. Mental arifmetika mashg'ulotlarini har hafta 1–2 soatlik kichik bloklar shaklida yoki darsdan tashqari mashg'ulotlar ko'rinishida tashkil qilish tavsiya etiladi. Ba'zi ta'lim muassasalari bu usulni to'garaklar orqali ham tatbiq etmoqda.

Amaliy tajriba va kuzatuvlar asosida natijalar. O'zbekiston va boshqa davlatlardagi maktablarda olib borilgan kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, mental arifmetika bilan muntazam shug'ullangan o'quvchilar: matematika fanidan yuqori natijalarga erishgan, darsda faolroq ishtirok etgan, mustaqil fikrlash va mantiqiy tahlil qilishga moyil bo'lgan, qiyin masalalarni hal qilishda qat'iyatliroq bo'lgan. Masalan, X. Yo'ldoshevaning 2021-yilgi tadqiqot ma'lumotlariga ko'ra, Toshkent shahridagi ayrim boshlang'ich maktablarda mental arifmetika to'garaklari joriy qilingach, 3–4-sinf o'quvchilari orasida matematika fanidan bilim saviyasi oshgani kuzatilgan.

Mental arifmetikaning ijtimoiy-emotsional rivojlanishga ta'siri. Mental arifmetika nafaqat aqliy, balki emotsional rivojlanishga ham ta'sir ko'rsatadi. U bolalarda o'ziga ishonch hosil qilish, stressni yengib o'tish, e'tiborli va sabrli bo'lish, jamoa bilan ishlash qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Bu jihat, ayniqsa, darsda ishtiroki sust bo'lgan yoki o'zini ifoda qilishda qiynaladigan bolalar uchun juda foydalidir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlil va fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki, mental arifmetika boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tayyorgarligini mustahkamlashda, ularning aqliy, psixologik va emotsional salohiyatini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. Ushbu metod orqali o'quvchilarda tez fikrlash, sonlar bilan erkin ishlash, mantiqiy tahlil qilish, mustaqil qaror qabul qilish kabi zaruriy ko'nikmalar shakllanadi. Mental arifmetikaning afzalligi shundaki, u nafaqat matematika fani doirasida, balki boshqa fanlar bo'yicha ham o'quvchining umumiy o'zlashtirish darajasini oshiradi. Dars jarayonida bu usuldan foydalanish bolalarning ta'limga nisbatan qiziqishini kuchaytiradi, o'ziga bo'lgan ishonchini orttiradi hamda ta'lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi. Shu asosda quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

- mental arifmetika elementlarini boshlang'ich sinf matematika darslariga integratsiya qilish, ayniqsa son tushunchasi, arifmetik amallar va masalalarni yechish mavzularida qo'llash;
- o'qituvchilar uchun maxsus seminar-treninglar tashkil etish, ularni mental arifmetika metodikasi, pedagogik yondashuvlari va dars jarayoniga moslashtirish bo'yicha tayyorlash;
- mental arifmetika bo'yicha to'garaklar va tanlovlar tashkil etish, bu orqali o'quvchilarda raqobatbardoshlik, ijodiy yondashuv va mantiqiy fikrlashni rag'batlantirish;
- ilmiy-amaliy tadqiqotlar o'tkazish, boshlang'ich sinf o'quvchilarida mental arifmetika ta'sirida yuzaga kelayotgan ijobiy o'zgarishlarni chuqur o'rganish va baholash;
- mental arifmetika vositalari (abakus, mobil ilovalar, interaktiv dasturlar)dan foydalanishni yo'lga qo'yish va ularni ta'lim muassasalariga joriy etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4312785>
2. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RBQ-637-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-5013007>
3. Yo'ldosheva X. Boshlang'ich ta'limda mental arifmetikaning o'rni. – Toshkent: O'qituvchi, 2021. – B. 60–67.
4. Jo'raev Sh.S. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – B. 45–52.
5. Toshio Yamamoto. The Power of Mental Arithmetic. – Tokyo: Brain Academy Press, 2013. – P. 28–35.
6. Aleksandrova E.A. Metodika razvitiya matematicheskogo myshleniya u mladshikh shkolnikov. – Moskva: Prosveshchenie, 2018. – S. 74–81.
7. Ziyomiddinova N.A. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun "Mental arifmetika"ning ahamiyati. – 2022.
8. Mahkamova M.A. Boshlang'ich ta'lim metodikasi asoslari. – Toshkent: Fan, 2019. – B. 122–130.
9. Rustamova G. Development of Unconventional and Logical Thinking in Preschool Children. Academic Research in Modern Science, 2022, 1(13), 110–113.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.